

Dampak Penurunan IHSG terhadap Stabilitas Ekonomi Publik Indonesia: Analisis Penyebab, Implikasi, dan Strategi Kebijakan

Nur Hafifa, Siti Maisaroh, Putri Nabilah Umaira, Wahjoe Pangestoeti

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji

ARTICLE INFO

Article history:

Received May 15, 2025

Revised May 23, 2025

Accepted May 28, 2025

Available online June 08, 2025

Keywords

Capital Market, IHSG decline, Economic Stability, Fiscal Policy, Social Welfare

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

The significant decline of the Indonesia Stock Exchange Composite Index (IHSG) in mid-2025 has become a major focal point in the dynamics of Indonesia's economy. As a reflection of investor confidence in the national economic conditions, the IHSG showed a downturn triggered by a combination of external factors such as global geopolitical tensions, falling commodity prices, and the U.S. Federal Reserve's interest rate policy as well as domestic factors including capital outflows and a weak fiscal response. This study aims to analyze the IHSG plunge from a public economics perspective, particularly highlighting the role of the state through fiscal and monetary policies, as well as institutional interventions by authorities such as the Financial Services Authority (OJK) and Bank Indonesia (BI) in maintaining economic stability. The analysis reveals that delayed policy responses and insufficient protection for domestic investors are critical contributing factors. Collaborative measures across institutions are required to restore market confidence and prevent long-term damage to the national economy.

ABSTRAK

Penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) secara signifikan pada pertengahan tahun 2025 menjadi sorotan utama dalam dinamika perekonomian Indonesia. IHSG yang merupakan cerminan kepercayaan investor terhadap kondisi ekonomi nasional menunjukkan pelemahan yang dipicu oleh kombinasi faktor eksternal seperti ketegangan geopolitik global, penurunan harga komoditas, dan kebijakan suku bunga The Fed, serta faktor domestik berupa capital outflow dan lemahnya respons fiskal. Studi ini bertujuan menganalisis anjloknya IHSG dari perspektif ekonomi publik, khususnya menyoroti peran negara melalui kebijakan fiskal, moneter, serta intervensi kelembagaan seperti OJK dan BI dalam menjaga stabilitas ekonomi. Hasil analisis menunjukkan bahwa keterlambatan respons kebijakan dan kurangnya perlindungan bagi investor domestik menjadi faktor krusial. Diperlukan langkah kolaboratif lintas lembaga untuk mendorong kepercayaan pasar dan mencegah kerusakan jangka panjang terhadap perekonomian nasional.

PENDAHULUAN

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) merupakan indikator utama yang mencerminkan kinerja pasar modal Indonesia secara keseluruhan. Sebagai barometer ekonomi nasional, pergerakan IHSG tidak hanya mencerminkan respons investor terhadap kondisi perusahaan, tetapi juga terhadap dinamika ekonomi makro, kebijakan fiskal dan moneter, serta stabilitas politik nasional maupun global. Penurunan signifikan pada IHSG dapat menjadi sinyal awal krisis kepercayaan terhadap prospek ekonomi suatu negara, dan dalam jangka panjang berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan nasional.

Gambar Indeks Harga Saham Gabungan, Sumber Databoks

Fenomena penurunan IHSG yang terjadi pada awal tahun 2025 menjadi momen krusial yang patut dikaji secara serius. Pada 18 Maret 2025, IHSG tercatat mengalami penurunan harian hingga 7,1%, terbesar sejak krisis keuangan global 2008 oleh Bursa Efek Indonesia. Gejala ini terjadi di tengah kondisi fiskal Indonesia yang rapuh, ketidakpastian kebijakan akibat isu pergantian Menteri Keuangan, serta revisi negatif peringkat utang oleh lembaga pada tingkat internasional. Tidak hanya faktor domestik, tekanan global seperti persaingan dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok turut memperburuk sentimen pasar. Studi oleh Sopiya dkk. (2025) membuktikan bahwa dalam periode perang dagang 2025, harga emas dunia, minyak mentah, dan indeks *Dow Jones* secara signifikan mempengaruhi IHSG, sehingga hal ini mencerminkan sensitivitas tinggi pasar modal Indonesia terhadap ketegangan geopolitik global.

Selain faktor eksternal, berbagai variabel makro ekonomi domestik juga terbukti berperan dalam menentukan arah pergerakan IHSG. Penelitian oleh Hidayat dan Budiarti (2025) menunjukkan bahwa inflasi, suku bunga SBI, dan nilai tukar rupiah secara signifikan mempengaruhi IHSG di periode 2019–2023. Ketika inflasi dan suku bunga meningkat, arus modal cenderung keluar, sehingga menyebabkan tekanan pada pasar saham dan nilai tukar, yang mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat dan mempersempit ruang fiskal pemerintah. Hal ini diperkuat pula oleh Juniar et al. (2025) yang menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan depresiasi rupiah secara simultan memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap IHSG dalam jangka panjang, mencerminkan keterkaitan erat antara kondisi ekonomi makro dan kepercayaan investor.

Dampak dari fluktuasi IHSG juga menjalar ke sektor investasi ritel dan produk keuangan lainnya. Marcella et al. (2025) mengemukakan bahwa penurunan IHSG berdampak signifikan terhadap volatilitas nilai aktiva bersih (NAV) reksadana saham, yang banyak diminati oleh investor ritel di Indonesia. Ketika IHSG berfluktuasi tajam, risiko kerugian investor meningkat, terutama bagi mereka yang belum memahami profil risiko pasar, sehingga menciptakan tekanan sosial-ekonomi terutama bagi kelompok masyarakat kelas menengah bawah yang terdorong masuk pasar modal selama pandemi.

Dalam kerangka ekonomi publik, gejala pada IHSG memiliki implikasi lebih luas dibandingkan sekadar kerugian portofolio. Penurunan IHSG dapat memicu penurunan pendapatan negara melalui dividen BUMN dan pajak, memperbesar pengangguran akibat berkurangnya investasi sektor riil, dan meningkatkan ketimpangan sosial akibat distribusi risiko yang tidak merata. Oleh karena itu, fluktuasi tajam IHSG harus dipandang sebagai tantangan sistemik yang membutuhkan respons kebijakan fiskal dan moneter yang terkoordinasi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam dinamika penurunan IHSG pada awal tahun 2025, mengeksplorasi penyebab utamanya dari sisi makro ekonomi dan geopolitik, serta mengidentifikasi dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan. Studi ini menawarkan rekomendasi kebijakan publik dalam rangka memperkuat daya tahan ekonomi nasional terhadap guncangan pasar keuangan global, serta memperbaiki fungsi stabilisasi dan distribusi dalam sistem ekonomi Indonesia.

KAJIAN TEORITIS

Definisi dan Fungsi IHSG

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) adalah indikator utama yang mencerminkan kinerja pasar modal Indonesia secara keseluruhan. IHSG mencakup seluruh saham biasa dan saham preferen yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan berfungsi sebagai barometer kepercayaan investor terhadap kondisi ekonomi (Patriya, 2020). IHSG menjadi tolok ukur penting bagi pemerintah, pelaku pasar, dan masyarakat dalam menilai dinamika ekonomi dan stabilitas keuangan negara. HSG juga berperan sebagai indikator sentimen pasar yang dapat mempengaruhi kebijakan ekonomi publik, terutama kebijakan fiskal dan moneter, yang disebabkan oleh fluktuasi IHSG mencerminkan persepsi risiko dan prospek ekonomi jangka pendek hingga menengah. (Adi & Ismawati, 2023).

Faktor-faktor yang Mempengaruhi IHSG

Pergerakan IHSG dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal, yang saling terkait dan berdampak pada kestabilan ekonomi publik, (Pieter et al., 2022; Putra et al., 2021; Perdana & Setyari, 2023) antara lain:

1. Kondisi makro ekonomi domestik berupa Inflasi, suku bunga, nilai tukar rupiah, dan pertumbuhan ekonomi (PDB) merupakan variabel utama yang mempengaruhi IHSG. Misalnya, inflasi yang tinggi dapat menurunkan daya beli masyarakat dan menekan kinerja perusahaan sehingga berdampak negatif pada IHSG.
2. Kebijakan fiskal dan moneter seperti kebijakan pemerintah terkait anggaran negara, pajak, dan pengeluaran publik serta kebijakan Bank Indonesia dalam mengatur suku bunga dan likuiditas berpengaruh langsung pada kepercayaan investor dan pergerakan IHSG (Salmon, 2025).
3. Sentimen investor dan faktor politik yang meliputi ekspektasi pasar, rumor, dan persepsi risiko dapat memicu volatilitas IHSG secara signifikan, terutama dalam kondisi ketidakpastian politik atau ekonomi.

4. Serta pengaruh pasar global yaitu integrasi pasar modal Indonesia dengan pasar global yang menyebabkan IHSG rentan terhadap dinamika ekonomi dan kebijakan di negara-negara utama seperti Amerika Serikat, China, dan negara-negara ASEAN.

IHSG sebagai Indikator Ekonomi Publik

Dalam konteks ekonomi publik, IHSG bukan hanya cermin kinerja pasar modal, tetapi juga indikator penting bagi pengambilan kebijakan fiskal dan sosial. Fluktuasi IHSG dapat mempengaruhi penerimaan pajak dari sektor korporasi dan pasar modal, yang menjadi sumber utama pendapatan negara (Salmon, 2025). Penurunan IHSG yang signifikan dapat menekan penerimaan pajak dan memperlebar defisit anggaran, sehingga mempengaruhi kapasitas pemerintah dalam membiayai program sosial dan pembangunan infrastruktur. Selain itu, IHSG berperan dalam menentukan iklim investasi dan daya tarik ekonomi Indonesia bagi investor asing. Kondisi IHSG yang stabil dan positif meningkatkan kepercayaan investor, memperkuat nilai tukar rupiah, dan mendukung pertumbuhan ekonomi (Putra et al., 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan analisis data sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia, Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, serta publikasi akademik dan media terpercaya periode Januari–April 2025. Data yang dianalisis meliputi pergerakan IHSG, nilai tukar rupiah, inflasi, tingkat pengangguran, dan penerimaan pajak.

Analisis dilakukan dengan mengkorelasikan pergerakan IHSG dengan indikator makroekonomi untuk mengidentifikasi dampak penurunan pasar saham terhadap ekonomi publik. Metode statistik deskriptif dan analisis tren digunakan untuk menggambarkan hubungan antar variabel. Validitas data dijamin dengan menggunakan sumber resmi dan *peer-reviewed*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyebab Penurunan IHSG

Penurunan tajam Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada tahun 2025 merupakan hasil dari akumulasi tekanan global dan domestik. Secara eksternal, melemahnya perekonomian dunia serta meningkatnya ketegangan geopolitik telah mendorong investor global untuk menarik modal dari negara berkembang, termasuk Indonesia. Studi oleh Rizki (2023) mengemukakan terkait arus modal keluar ini menyebabkan tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan berimplikasi pada menurunnya likuiditas di pasar modal nasional.

Gambar Nilai Tukar Rupiah, Sumber Datanesia

Dari sisi domestik, ketidakstabilan politik pasca-*reshuffle* kabinet dan ketidakpastian arah kebijakan fiskal menimbulkan keresahan di kalangan pelaku pasar. Hal ini disebabkan oleh kebijakan perpajakan dan belanja pemerintah yang kemudian memperburuk persepsi risiko investor. Selain itu, penurunan harga komoditas unggulan nasional, seperti batubara dan minyak sawit mentah (CPO), turut menekan harga saham di sektor energi dan perkebunan yang selama ini menjadi kontributor utama terhadap pergerakan IHSG.

Sektor-sektor strategis lainnya seperti perbankan, infrastruktur, dan konsumsi turut mengalami tekanan akibat meningkatnya ketidakpastian ekonomi. Dengan demikian, penurunan IHSG mencerminkan respons sistemik terhadap instabilitas makroekonomi dan ketidakpastian kebijakan domestik, bukan hanya akibat koreksi pasar secara teknikal.

Dampak terhadap Ekonomi Publik

a. Nilai Tukar dan Inflasi

Pelemahan IHSG secara bersamaan disertai dengan depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Melemahnya rupiah berdampak pada meningkatnya harga barang-barang impor,

khususnya bahan baku industri dan barang kebutuhan pokok, yang kemudian mendorong inflasi. Kenaikan harga-harga ini paling dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah, yang mengalami penurunan daya beli secara signifikan. Penelitian yang dilakukan oleh Intan (2024) menunjukkan bahwa tekanan inflasi menyebabkan peningkatan pengeluaran rumah tangga, terutama untuk konsumsi esensial seperti pangan, transportasi, dan energi. Akibatnya, konsumsi domestik yang selama ini menjadi salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi nasional mengalami kontraksi.

b. Ketenagakerjaan dan Aktivitas Dunia Usaha

Ketidakpastian ekonomi dan tekanan pasar menyebabkan banyak perusahaan menunda ekspansi, melakukan efisiensi operasional, bahkan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Sektor padat karya seperti manufaktur dan konstruksi terdampak secara signifikan, yang kemudian mendorong peningkatan angka pengangguran, terutama di kawasan industri dan wilayah perkotaan (Nurhayati et al., 2025). Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai fondasi ekonomi nasional juga mengalami penurunan aktivitas. Merosotnya daya beli masyarakat menyebabkan permintaan terhadap produk UMKM menurun, sementara akses permodalan semakin sulit akibat meningkatnya kehati-hatian lembaga perbankan dalam menyalurkan kredit di tengah kondisi ekonomi yang tidak stabil.

c. Fiskal dan Pendapatan Negara

Penurunan IHSG turut berdampak terhadap penerimaan negara, khususnya dari sektor perpajakan atas keuntungan modal (*capital gain*), dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan pajak korporasi. Di sisi lain, kebutuhan belanja pemerintah tetap tinggi, terutama dalam bentuk subsidi dan program bantuan sosial. Kombinasi ini memperbesar tekanan terhadap anggaran fiskal. Untuk menutup defisit, pemerintah terpaksa menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) dalam jumlah lebih besar dengan tingkat imbal hasil (*yield*) yang lebih tinggi akibat meningkatnya risiko investasi. Kondisi ini meningkatkan beban pembayaran bunga utang negara dan mengurangi ruang fiskal bagi pembiayaan program pembangunan jangka panjang.

d. Kepercayaan Pasar dan Stabilitas Makroekonomi

Fluktuasi IHSG yang tajam menunjukkan menurunnya kepercayaan pasar terhadap arah kebijakan ekonomi nasional. Indeks kepercayaan konsumen dan pelaku usaha mengalami penurunan, mencerminkan meningkatnya keraguan terhadap prospek perekonomian ke depan. Akibatnya, baik konsumsi maupun investasi mengalami perlambatan, yang berdampak langsung terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi nasional. Merujuk pada penelitian Rizki (2023) menjawab terkait ketidakpastian yang berlarut-larut juga mengakibatkan tertundanya realisasi investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment/FDI*). Hal ini penting bagi masuknya teknologi, penciptaan lapangan kerja, dan alih keterampilan (*transfer of knowledge and skills*)

e. Dampak Sosial

Konsekuensi ekonomi dari penurunan IHSG turut menimbulkan dampak sosial yang signifikan. Lonjakan pengangguran, meningkatnya harga kebutuhan pokok, dan menurunnya pendapatan rumah tangga berisiko memperbesar angka kemiskinan dan memperlebar kesenjangan sosial. Di beberapa wilayah, tekanan ekonomi ini dapat memicu ketegangan sosial, termasuk meningkatnya angka kriminalitas dan potensi konflik horizontal. Di samping itu, penurunan kemampuan ekonomi rumah tangga juga berpotensi menurunkan akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan (Alamsyah, 2025). Oleh karena itu, dibutuhkan intervensi kebijakan yang tanggap dan inklusif dalam bentuk penguatan perlindungan sosial serta stimulus ekonomi yang menysasar kelompok rentan.

SIMPULAN

Penurunan tajam Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada awal tahun 2025 memberikan dampak signifikan terhadap stabilitas ekonomi publik Indonesia. Dampak tersebut mencakup pelemahan nilai tukar rupiah, peningkatan inflasi, penurunan daya beli masyarakat, melambatnya pertumbuhan ekonomi, serta berkurangnya pendapatan negara. Temuan ini menunjukkan bahwa fluktuasi pasar saham tidak hanya mempengaruhi sektor keuangan, tetapi juga membawa konsekuensi luas bagi sektor riil dan kesejahteraan sosial. Ketergantungan tinggi pada investasi portofolio dan ekspor komoditas telah memperlihatkan kerentanan struktural ekonomi nasional terhadap gejolak eksternal.

Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan yang lebih responsif, termasuk penguatan transparansi fiskal, reformasi sistem jaminan sosial, dan diversifikasi ekonomi menuju sektor-sektor yang lebih resilien. Pemerintah perlu mengambil langkah strategis yang tidak hanya menjaga stabilitas makroekonomi, tetapi juga memperkuat perlindungan terhadap kelompok masyarakat rentan. Penelitian ini menyadari adanya keterbatasan dalam cakupan data dan rentang waktu observasi. Untuk itu, penelitian selanjutnya disarankan mengadopsi pendekatan longitudinal dan komparatif lintas sektor guna mengkaji lebih dalam hubungan antara dinamika pasar keuangan dan ketahanan ekonomi publik dalam jangka panjang.

REFERENSI

- Adi, S. and Ismawati, L. (2023). Pengaruh harga emas dunia, rata-rata industri dow jones, dan indeks shanghai terhadap indeks harga saham gabungan periode 2017-2021. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen (Eko-Bisma)*, 2(1), 156-166. <https://doi.org/10.58268/eb.v2i1.34>
- Alamsyah, S. (2025). Pengaruh Nilai Tukar Rupiah (Kurs), Inflasi Dan Indeks Harga Saham Gabungan Terhadap Nilai Aktiva Bersih Reksadanadi Bursaefek Indonesia Periode 2019-2023 (Doctoral Dissertation, Universitas Batanghari Jambi)
- Hidayat, U. S., & Budiarti, I. (2025). Pengaruh Inflasi, Suku Bunga Sbi Dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (Ihsg) Di Bursa Efek Indonesia. *Indonesian Journal of Economy and Education Economy*, 3(1), 75-81.
- Intan, V. N. (2024). Pengaruh Inflasi, BI Rate, Nilai Tukar Rupiah (USD/IDR) dan Indeks Saham Asing (Nikkei 225) terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2019-2023 (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pakuan).
- Marcella, S. E., & Yudiantara, I. G. A. P. (2025). Analisis Pengaruh Inflasi, Depresiasi Rupiah Dan Indeks Harga Saham Gabungan (Ihsg) Terhadap Risiko Efek Fluktuasi Net Asset Value (Nav) Reksadana Saham. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 16(01), 1-13.
- Nurhayati, N., Purba, J. H. V., Entaresmen, R. A., Wahyuningsih, M., Lufti, M. Y., Hariyanti, D., ... & Harmaini, H. *Perekonomian Indonesia: Pengantar dan Isu Kontemporer berbagai Sektor dalam Pertumbuhan Pembangunan Ekonomi di Indonesia*. PT. Star Digital Publishing, Yogyakarta-Indonesia.
- Patriya, E. (2020). Implementasi support vector machine pada prediksi harga saham gabungan (ihsg). *Jurnal Ilmiah Teknologi Dan Rekayasa*, 25(1), 24-38. <https://doi.org/10.35760/tr.2020.25i1.2571>
- Pieter, M., Maramis, J. B., & Tielung, M. V. J. (2022). Reaksi pasar modal terhadap peristiwa covid 19 (lockdown) tahun 2021 di pasar modal malaysia (bursa saham kuala lumpur). *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 10(3), 276. <https://doi.org/10.35794/emba.v10i3.41582>
- Prasetyo, A. D., Soemitra, A., & Anggraini, T. (2025). Analisis Pengaruh Nilai Tukar Rupiah, BI-Rate, dan Suku Bunga The Fed terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia Periode 2020–2024. *Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 8(3), 360-370.
- Putra, F. H., Marseto, M., & Sishadiyati, S. (2021). Analisis pengaruh ekonomi makro dan indeks bursa dunia terhadap indeks harga saham gabungan (ihsg). *Syntax Idea*, 3(7), 1598-1611. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v3i7.1333>
- ARizki, L. P. (2023). Kontribusi Kurs Mata Uang Asing Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan Dengan Menggunakan Volatility Spillover (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).
- Salmon, H. C. J. (2025). Juridical Analysis of Stock Market Response to Government Economic Policy: The Case of Declining IHSG in Indonesia. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(3), 138-144.
- Sopiyah, S., Safitri, L., Rodyyah, A., Anisah, E. N., Sundana, H., & Afandi, A. (2025). Pengaruh Harga Emas Dunia, Harga Minyak Dunia Dan Indeks Dow Jones (DJIA) Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan Di Indonesia Pada Periode Perang Dagang AS-Tiongkok. *Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 8(3), 234-251.